

“істинної” православної віри виховала тих культурних діячів, які створили західно-європейського рівня лексикографічні праці, що зберігаються у світових академічних бібліотеках. Одним з них був і Єпифаній Славинецький. Характерно, що в розпалі Визвольної війни в 1649 р. російський цар Олексій Михайлович звернувся саме до київського митрополита Сильвестра Коссова з проханням прислати в Москву “Киевских ученых монахов” [4]. Офіційною метою запрошення вихованців Києво-Могилянської колегії було редагування за грецькими зразками православної літератури. Про культурний рівень “справщиків” говорять наступні факти, що підтверджені архівними матеріалами [5].

У видатковій книзі патріаршого приказу є запис про грошову винагороду “старцу Епифанию, что в Чудовом монастыре живёт, за то, что он перевёл государю, патриарху на русский язык дохтурскую книгу”. Матерія на увазі переклад відомої праці А.Везалія, яка вийшла в Базелі 1543 р. і відіграла неабияку роль у тогочасній медицині.

Наприкінці п'ятидесятих років XVII ст. Є.Славинецький разом зі своїми колегами працював над перекладом “Большого атласа” надрукованого голландцем І.Блеу. Рукопис цієї книги складає півтори тисячі аркушів, з яких на долю Є.Славинецького припало більше третини. Серед перекладів Є.Славинецького значиться й робота відомого просвітителя-гуманіста Е.Роттердамського “Гражданство обычаев детских”.

В описі літературного надбання Є.Славинецького, складеного його учнем Євфимієм й опублікованого В.Ундельським, поміж іншими працями значиться й “Космографія” І.Блеу. Переклад цього твору, зроблений під керівництвом Є.Славинецького А.Сатановським та співробітником Ісаєю, знайомив російського читача з геліоцентризмом М.Коперника. Є.Славинецькому належать чимало філологічних праць (всього разом з перекладами - 150) [6]. Вони були оцінені сучасниками, на що вказує надпис на його надгробку: “зде лежит мудрей отец Єпифаний, претолковник изящних писаний, философ и иерей в монахе честный” [7].

1. *Життя протопіпа Аввакума им самим написанное и другие его сочинения.* - М., 1960. - 479 с.
2. Хижняк З.І. *Києво-Могилянська академія.* - К., 1981. - 234 с.
3. *Котытеньский З. Палинодия // Памятники полемической литературы в Западной Руси.* - Петербург, 1878. - Кн. I.
4. Болховитинов Е. *Словарь исторический о бывших писателях духовного чина греко-русской церкви.* - Т.1-2 - СПб., 1827.
5. *Центральный государственный архив древних актов СССР, г. Москва (ЦДАГА).* - ф.18. *Духовное ведомство. 1736-1741, ед. хр. 83, лл. 1-5; ЦДАГА.* - ф.124. *Малороссийские дела. 1650, ед. хр. № 8, лл. 1-3. 1651, ед. хр. № 16, лл. 1-4. 1652, ед. хр. № 16, лл. 3-4. 1690, ед. хр. № 42, лл. 1-3. 1680, ед. хр. № 5, лл. 1-3. 1706, ед. хр. № 134, л. 157.*
6. Німчук В.В. *Старо-українська лексикографія в її зв'язках з російською та білоруською.* - К., 1980. - 294 с.
7. Ундольский В.М. *Отись книгам, взятым в патриархию русную казну, составленная в 1675 г. монахом Евфимием // Чтение в императорском обществе истории и древностей Российских при Московском Университете.* - 1846. - № 4. - С. 20-36.

О.О. Драч (Черкаси)

ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА І ОРГАНІЗАЦІЯ ШКІЛЬНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)

У середині ХІХ ст. гостро постала проблема збільшення кількості початкових шкіл для широких верств населення. Ініціативу у цій справі виявило духовне відомство – Священний Синод, чому сприяла й посилена увага імператора Олександра ІІ до церковних шкіл. Відповідно до постанови Синоду місцеві єпархії повинні були негайно розпочати організацію шкіл та щомісячно повідомляти про їх кількість, а заодно чисельність учнівського контингенту в них. Синод зобов'язав місцеве духовенство всіма засобами сприяти успіху цієї важливої державної справи. У

відповідь на це єпархії українських губерній розгорнули активну роботу. У 1861 р. київський митрополит видав указ про відкриття церковнопарафіяльних шкіл у кожній парафії. Аналогічні розпорядження зробили й інші архієреї українських єпархій. Офіційні дані Синоду 1859-1861 рр. свідчать про досить швидке зростання кількості церковнопарафіяльних шкіл та учнів у них. Так, до 1859 р. у Київській губернії діяло лише 15 шкіл, на кінець року їх налічувалося вже 151 з 3625 учнями.

Подібне зростання кількості парафіяльних шкіл спостерігалось в українських губерніях у 1863-1865 рр. повсюдно. Однак духовенство, зобов'язане сувороми приписами відкривати школи, не завжди мало для цього необхідні кошти. Окремі священники обмежилися відкриттям шкіл лише на папері. Непоодиноким явищем стало досить недбале ставлення священників до виконання вчительських обов'язків.

Коли ж церковна адміністрація вирішила вивчити реальний стан парафіяльних шкіл, то їх фактична кількість виявилася набагато меншою. Навчання в значній частині шкіл припинилося, населення відмовлялося підтримувати церковні школи. У результаті цього з другої половини 60-х рр. ХІХ ст. мережа церковнопарафіяльних шкіл почала швидко скорочуватися. Майже всі вони припинили своє існування з утворенням земств. Лише у неземських губерніях – Київській, Волинській і Подільській – церковнопарафіяльні школи залишалися основним типом початкової школи.

Головне джерело фінансування церковних шкіл – це грошові внески сільських громад, що визначалися мирськими присудами. Вони витрачалися на платню вчителям, кошти на придбання навчальних посібників та опалення шкільних приміщень. Коштів зазвичай не вистачало. Неодноразово благочинні повідомляли у повітові та губернські управи про складність фінансування церковних шкіл. Матеріальна незабезпеченість церковних шкіл змусила адміністрацію Південно-Західного краю дозволити використовувати кошти, що надходили від різних штрафів. І все ж мережа шкіл духовного відомства через причину безгрошів'я продовжувала скорочуватися.

Піднесення революційного руху в 70-х – на початку 80-х рр. ХІХ ст. змусило російський уряд знову звернути увагу на церковні школи. Законами 1884, 1885, 1888, 1891 та 1896 рр. про церковнопарафіяльні школи та школи грамоти створювалися численна церковно-шкільна адміністрація з центральними та місцевими органами, яка по суті була урядовою. Вже в першому звіті обер-прокурора Св. Синоду за 1884/1885 навчальний рік зверталася увага на важливе значення шкіл грамоти для розповсюдження “корисних знань” серед народу. Школи грамоти набули більш значного поширення у 80-х рр., коли надзвичайно гостро стала відчутною нестача початкових навчальних закладів. За своїм значенням школи грамоти ставилися нижче від церковнопарафіяльних. Тривалість навчання в них становила один-два роки, навчали тільки читати, писати й рахувати. Розмір плати за навчання офіційно не встановлювався, але на практиці колився від 50 коп. до 1 крб 20 коп. за зиму.

Завдяки всебічній урядовій підтримці кількість парафіяльних шкіл з початку 1880-х рр. почала зростати. За десять років (1884-1893) у Полтавській губернії їх відкрилося в 10 разів, у Харківській – у 24 рази, в Чернігівській – у 18 разів більше, ніж за попередні 20 років.

Незважаючи на кількісне зростання мережі духовних шкіл, вони не завжди були належно забезпечені. З'їзд представників училищних рад Південної та Західної Росії у 1894 р. визнав, що краще та надійніше матеріальне забезпечення церковних шкіл залишається нагальною потребою їх подальшої організації. У деяких місцевостях навіть помічалось зменшення кількості церковних шкіл. Пояснювалось це тим, що церковні школи не витримували конкуренції з більш забезпеченими та впорядкованими земськими училищами. На 1911 р. в Україні існувало 9522 початкові школи, підпорядковані духовному відомству.

Учительські кадри в школах духовного відомства формувалися переважно з представників місцевого духовенства. В освітній діяльності частина священників не мала матеріальної зацікавленості – тільки зайві обов'язки й відповідальність. Синод навіть змушений був застосувати деякі примусові санкції. Полтавська духовна консисторія в січні 1868 р. прийняла постанову згідно з якою парафіяльні священники ні під яким приводом не могли ухилитися від викладання Закону Божого в місцевих школах. З 1885 р. викладання в церковнопарафіяльних школах стало обов'язком дяків.

У 1892 р. Синод видав розпорядження про відрахування третини прибутків тих священників, які не займалися навчанням у школах без поважних причин. Вирішили організувати розподіл випускників духовних семінарій, щоб вони відпрацювали два-три роки в початкових школах. Подільська єпархіяльна училищна рада постановила, що кандидати на посади пономарів і дяків, які закінчили народні училища, попередньо повинні відпрацювати не менше двох років у школах духовного відомства. Вивчення проблеми свідчить, що вказані заходи не дали значних результатів, а тому в багатьох місцевостях дяків було замінено вчителями.

З кінця XIX ст. у зв'язку зі значним збільшенням державного фінансування, духовне відомство стало більш активно піклуватися про освітній рівень учителів церковнопарафіяльних шкіл. Як правило, у цих школах при виборі кандидата на посаду вчителя переважно звертали увагу на його моральні якості з надією, що прогалини в освіті та недостатність педагогічної підготовки будуть з часом ліквідовані. Незадовільна підготовка окремих учителів вимагала невідкладної роботи для поповнення їх знань, саме тому педагогічні курси для підвищення кваліфікації учителів початкових шкіл відомства Св. Синоду організовувалися майже у всіх українських губерніях.

На початку XX ст. духовенство українських єпархій активно включається у суспільно-педагогічний рух, гаслом якого стає "початкова школа – рідною мовою". На прохання Подільського духовенства видано указ Св. Синоду від 12 жовтня 1907 р., який дозволив учителям єпархії користуватися українською мовою в церковних школах. У 1910 р. у Подільській губернії з'їзд духовенства вимагав, щоб у церковнонавчальних школах вивчали українську літературу, мову. У цьому ж році з'їзд законотворців, що зібрався в м. Почасіві, констатував, що вивчення Закону Божого проходить малоуспішно і змінити становище на краще можливо тільки за умов навчання рідною мовою. На з'їзді також вказувалося на непридатність найкращих російських букварів і класних книг для читання в українських школах.

Насамкінець зазначимо, що активність духовенства українських єпархій призвела до створення широкої мережі початкових шкіл, підвідомчих Св. Синоду. Діяльність священнослужителів не тільки забезпечувала організацію церковнопарафіяльних шкіл, а й викладацький контингент цих навчальних закладів та його вдосконалення. Незважаючи на певні недоліки у цій справі та обмеженість навчального курсу, позитивним наслідком діяльності церковних шкіл, особливо на Правобережжі, стало оволодіння основами грамоти та моралі учнями, що їх відвідували.

І.М.Петренко (Полтава)

РОЛЬ БЛАГОДІЙНИЦТВА У РОЗВИТКУ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНИХ ШКІЛ ПОЛТАВИ НАПРИКІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX ст.

Історія українського благодійництва – складова і невід'ємна частина історії України. І не дивно, оскільки добродійність є історично визначеною рисою ментальності українського народу. Наприкінці XIX – на початку XX ст. у Полтаві при церквах діяли церковнопарафіяльні школи – основна нива просвітництва церкви серед широких верств населення. Навчалися у них, переважно, діти незаможних верств населення, для яких школи інших типів були майже недоступними. Підтримувалися навчальні заклади не лише урядом, а й окремими меценатами, що було вивом культурно-історичних традицій краю, прагненням передових громадян посприяти підвищенню освітнього рівня населення.

Станом на 1901/1902 навчальний рік у Полтаві діяло 10 церковнопарафіяльних шкіл, які поділялися на чоловічі, жіночі і змішані. Чоловічі було відкрито при Хрестовоздвиженському монастирі (47 учнів), Троїцькій церкві (65), Преображенській церкві (47), при будинку Працелюбності (33). Жіночі школи діяли при Успенському кафедральному соборі (65 учениць), Троїцькій церкві (60), Миколаївській (58),

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ
◆

*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ..	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волнинець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфріївського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

